

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Egamova Shukriya Amanovna

Бухарский государственный медицинский техникум

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13771068>

Аннотация. В данной статье проведена работа по теоретическому определению и обоснованию условий формирования социального интеллекта как фактора самосознания педагога и экспериментальному исследованию их эффективности. Также речь идет о психолого-педагогических условиях формирования социального интеллекта как фактора самосознания педагогов.

Ключевые слова: Интеллект, способности, социализация, социогенез, методология, социальный интеллект, потребность в саморазвитии, потребность в саморазвитии социального интеллекта.

Annotation. This article carried out an experimental study of the theoretical definition and justification of the conditions for the formation of social intelligence as a factor of self-awareness of the teacher and their effectiveness. It also talks about the psychological and pedagogical conditions for the formation of social intelligence as a factor of self-awareness of teachers.

Key words: Intelligence, abilities, socialization, sociogenesis, methodology, social intelligence, the need for self-development, the need for self-development of social intelligence.

В настоящее время в нашем обществе продолжают происходить существенные изменения в экономической и социальной сфере. Одним из негативных результатов этих изменений является повышение уязвимости одних из самых незащищенных социальных групп – детей и подростков, многие из которых попадают в трудную жизненную ситуацию и пополняют «группу риска». В подобных условиях критически усиливается феномен взаимной рискогенности – как для общества, так и для молодых людей. Общество сталкивается с социально-экономическими и нравственно-психологическими проблемами, которые создаются противоречащим общепринятым нормам и правилам поведением родителей и детей «группы риска». В свою очередь несовершеннолетние, относящиеся к данной категории, постоянно подвергаются риску потери жизни, здоровья, адекватных условий для своего полноценного психического развития, самоопределения и т.п.

Подобная физическая, психологическая, экономическая незащищенность приводит к тому, что более 80% детей группы риска прибегают к неадекватному способу решения своих проблем – употреблению различных психоактивных веществ.

Игнорирование и жестокость по отношению к детям порождает ответную жестокость. Ежегодно в органы внутренних дел за правонарушения попадают более 1 млн. несовершеннолетних. При этом из года в год возрастает количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними из «группы риска»: убийств, разбойных нападений, грабежей.

Эту важнейшую государственную задачу можно решать в том числе с помощью социальных педагогов, основными целями профессиональной деятельности которых является воспитание, образование, развитие и социальная защита детей и подростков.

Профессия социального педагога по своей сути принадлежит к так называемым «коммуникативным» профессиям, в которых основным средством деятельности выступает общение. Все функции социального педагога при работе с детьми и подростками группы риска, как с основным контингентом его социально-педагогической деятельности, реализуются в процессе коммуникации. В связи с этим социальный педагог должен обладать высоким уровнем развития социального интеллекта – интегральной способности, проявляющейся в точном распознавании социального контекста ситуаций общения и взаимодействия, ориентации в них, а также в адекватной интерпретации специфики поведения и личностных особенностей других людей (С.С. Белова, Е.А. Капустина, Д.В. Ушаков и др.).

В подобном контексте, опираясь на субъектно-деятельностный подход (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн), можно утверждать, что высокий уровень социального интеллекта социального педагога будет обеспечивать его преобразовательную активность, осознанность, целостность, автономность и т.п., которые превращают его в субъекта общения [П.Н. Ермакова, В.А. Лабунская, 2008]. С точки зрения Б.Г. Ананьева, преобразовательная активность может проявляться в форме воздействия на других людей с целью преобразования их положения в обществе, а также в виде создания и изменения обстоятельств собственной жизни и жизни других людей. Подобная преобразовательная активность социального педагога в процессе общения с детьми группы риска сможет обеспечить реализацию основных задач его профессиональной деятельности – развитию у детей навыков социально-психологической адаптации к социальной среде, коррекцию социально нежелательных форм поведения, актуализации личностного и психического развития.

В зависимости от степени развития социального интеллекта социального педагога коммуникативный процесс с детьми группы риска будет происходить с различной степенью эффективности – от конструктивного общения (возникновения позитивных взаимоотношений, актуализации личностного роста и социальной адаптивности) до существенных затруднений в общении (эмоциональному напряжению, фрустрации, конфликтам, унижению или подавлению ребенка группы риска, блокированию позитивных изменений его личности) (Т.А. Аржакаева, В.А. Горянина, В.Н. Куницына, В.А. Лабунская, С.А. Сухих).

До настоящего времени в социальной психологии проблема исследования факторов успешности построения коммуникативного процесса между социальным педагогом и детьми группы риска изучена недостаточно. В частности, не исследовался вопрос взаимосвязи уровня развития социального интеллекта социального педагога и эффективности коммуникативного процесса при его взаимодействии с детьми группы риска. В связи с этим особую значимость приобретает создание психологических условий для развития у будущих специалистов социальной сферы социального интеллекта, обеспечивающего возможность соотнесения контекста ситуаций профессионального взаимодействия с личностными особенностями его субъектов, осуществления индивидуального подхода в ходе коммуникативного взаимодействия с детьми группы риска.

Проблема социального интеллекта, его формирования и развития разрабатывается в разных педагогических контекстах. Исследователей интересуют возрастные и содержательно-деятельностные аспекты проблемы: рассмотрено развитие социального интеллекта дошкольников средствами психогимнастики (И. В. Харитонов), педагогическое сопровождение развития социального интеллекта дошкольников (И. Ю. Исаева), формирование социального интеллекта младших подростков с недоразвитием познавательной деятельности (Е. В. Ватина), становление социального интеллекта старших подростков в процессе решения познавательных задач и преодоления личностных, межличностных затруднений (М. В. Оданович). Проведены исследования развития социального интеллекта будущих педагогов (М. А. Лукичева) и социальных работников (О. Ю. Павлова). Изучаются возможности педагогического сопровождения формирования эмоционального интеллекта - как компонента интеллекта социального - детей (К. С. Кузнецова).

References:

1. Ашихмина О.А. Эмоциональная устойчивость психологов системы образования на разных этапах профессионализации: автореф. дис. ... канд. психол. наук / О.А. Ашихмина. - М., 2010. - 23 с.
2. Буянов А.А. Развитие профессионального самопонимания студентов-психологов в процессе обучения: автореф. дис. ... канд. психол. наук / А.А. Буянов. - М., 2012. - 26 с.
3. Егоренко Т.А. Роль социального интеллекта в процессе профессионального становления личности на этапе обучения в вузе / Т.А. Егоренко // Современная зарубежная психология. - 2018. - Том 7. - № 3. - С. 109- 114.
4. Ключкова А.Е. Характеристика социального интеллекта студентов-психологов / А.Е. Ключкова // Человеческий капитал. - 2015. - № 8 (80). - С. 58- 62.
5. Краснощёченко И.П. Акмеологическая концепция становления и развития профессиональной субъектности будущих психологов: автореф. дис. ... д-ра психол. наук / И.П. Краснощёченко. - М., 2012. - 47 с.
6. Куприна О.А. Психологические детерминанты осмысленности жизни студентов-психологов: автореф. дис. ... канд. психол. наук / О.А. Куприна. - М., 2010. - 29 с.
7. Лежнина Л.В. Готовность психолога образования к профессиональной деятельности: этапы, механизмы, технологии формирования: автореф. дис. ... д-ра психол. наук / Л.В. Лежнина. - М., 2009. - 40 с.